

Bugungi globallashuv va tezkor o‘zgarayotgan dunyo sharoitida mamlakat xavfsizligini ta’minlash, yoshlarning mafkuraviy immunitetini kuchaytirish va ularni Vatan himoyasiga tayyorlash muhim vazifalardan biridir. Shu boisdan, harbiy burchni bajarish – nafaqat davlat oldidagi vazifa, balki har bir fuqaroning yuksak mas’uliyati va faxridir.

Agar yoshlarimiz harbiy burchni o‘zining yuksak vazifasi deb bilib, intizomli, ma’naviy yetuk va jismonan chiniqqan holda Vatanga xizmat qilishga tayyor bo‘lsalar, mamlakatimiz yanada qudratli va mustahkam bo‘ladi. Zero, har bir mustaqil davlatning asosiy tayanchi – uning vatanparvar va fidoyi yoshlaridir. Agar biz bugun yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalasak, ertaga mustahkam, mustaqil va xavfsiz davlatda yashashimizga ishonchimiz komil bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezident qarori O‘quvchi yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to‘g‘risida 19.11.2024
3. O‘zbekistonda harbiy-vatanparvarlik harakatini tashkil etish borasida islohotlarning yangi bosqichi X.O. Ikromov.
4. Orifjonovich, I. X., & Nafisa, I. (2024). YANGI O‘ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARIGA E‘TIBOR. Yangi O‘zbekiston ustozlari, 2(30), 492-494.
5. Orifjonovich, I. X., & Nafisa, I. (2024). O‘ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARIGA E‘TIBOR HAMDA SHU SOHADAGI YUTUQLAR. Yangi O‘zbekiston ustozlari, 2(30), 495-497.
6. Ikromov, X. (2024). HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATI. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT RAMZLARI

Axmadaliyev Xudoyberdi Ummataliyevich

Andijon davlat pedagogika instituti

Milliy go‘ya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi kafedrasasi dotsenti

Xabibulayeva Gulyuz Rashidbek qizi

Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti

Milliy go‘ya, ma’naviyat asoslari va

huquq ta’limi yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya.

Ushbu ishda O'zbekiston Respublikasi davlat ramzlari — bayroq, gerb va madhiyaning yaratilish tarixi, ularning mazmun-mohiyati hamda ramziy ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, davlat ramzlarining yoshlar qalbida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Ish davomida Konstitutsiya, qonunlar hamda tarixiy manbalarga tayangan holda tahliliy yondashuv qo'llanilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respublikasi, davlat ramzlari, bayroq, gerb, madhiya, mustaqillik, suverenitet, milliy qadriyat, vatanparvarlik, iftixor, g'urur, ramziy ma'no, tarix, Konstitutsiya, qonun, milliy birlik, ma'naviyat, davlat belgisi.

Аннотация

В данной работе представлена информация об истории создания государственных символов Республики Узбекистан – флага, герба и гимна, их содержании и символическом значении. Также анализируется роль и значение государственных символов в формировании чувства патриотизма в сердцах молодёжи. На протяжении всей работы использовался аналитический подход с опорой на Конституцию, законы и исторические источники.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, государственные символы, флаг, герб, гимн, независимость, суверенитет, национальная ценность, патриотизм, гордость, слава, символическое значение, история, Конституция, закон, национальное единство, духовность, государственный символ

Abstract

This work provides information about the history of the creation of the state symbols of the Republic of Uzbekistan - the flag, the coat of arms and the anthem, their content and symbolic significance. Also, the role and significance of state symbols in the formation of a sense of patriotism in the hearts of young people is analyzed. Throughout the work, an analytical approach was used, relying on the Constitution, laws and historical sources.

Keywords: Republic of Uzbekistan, state symbols, flag, coat of arms, anthem, independence, sovereignty, national value, patriotism, pride, glory, symbolic meaning, history, Constitution, law, national unity, spirituality, state symbol.

Kirish

Har bir mustaqil davlat o'z tarixiy qadriyatlari, milliy g'ururi va o'zligini ifoda etuvchi muqaddas belgilar — davlat ramzlariga ega hisoblanadi. Bu ramzlar davlatning o'z mustaqilligini tan olganini, o'z yo'li va davlatchiligiga ega ekanini bildiradi. O'zbekiston Respublikasining ham Davlat bayrog'i, Davlat gerbi va Davlat madhiyasi — bizning milliy faxrimiz, yurtimiz sha'ni va g'ururining timsolidir. Ular o'zida xalqimizning boy tarixi, ma'naviyati hamda ezgu orzularini mujassam etgan.

Har bir davlat ramzlari shunchaki belgilar yoki timsollar bo'lib qolmay, balki shu xalqning tarixiy yo'lini, boshidan kechirgan sinovlarini, shuningdek bugungi hayot tarzini va milliy qadriyatlarini ham ifoda etadi. Shu boisdan, davlat ramzlariga hurmat bilan qarash — o'z tarixiga, o'zligiga hurmat bilan qarash demakdir. O'zbekiston Respublikasida ham davlat ramzlari shunchaki davlatning mustaqilligini bildiribgina qolmay, ularda ham bir qancha ma'no va mazmunlar bor. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida ham bu borada alohida e'tibor berib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi qonun bilan tasdiqlanadigan o'z davlat ramzlari — bayrog'i, gerbi va madhiyasiga ega. Davlat ramzlari davlat himoyasidadir.

Asosiy qism

Davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish, davlat ramzlarini joyida, toza va ozoda saqlash, ularni to'g'ri tasvirlash va ishlatish har bir fuqaroning muqaddas burchidir. Masalan, bayroqni yerga tashlash, unga zarar yetkazish yoki uni noo'rin joyda ishlatish — bu qonun bilan taqiqlangan va ma'naviy jihatdan yaramas ish sanaladi. Madhiyani bepisandlik bilan tinglash, o'rnidan turmaslik yoki kulish kabi holatlar ham Vatanga hurmatsizlik sifatida baholanadi. Shu bois, davlat ramzlariga ehtiyotkorlik va ehtirom bilan munosabatda bo'lish — bu faqat fuqarolik burchi emas, balki ma'naviy yetuklik belgisidir. Har bir yosh avlod bilmog'i kerakki, bayroq, gerb va madhiyamizni asrash — bu o'z or-nomusini, o'z millatini asrashdir. Chunki bu ramzlar orqali xalqning ruhi, birligi va mustaqilligi namoyon bo'ladi. Davlat gerbi ham boshqa ramzlar singari katta hurmat bilan ishlatilishi lozim. U rasmiy hujjatlarda, muhrlarda, davlat idoralari binolarida o'rnatiladi. Gerbni

o'zboshimchalik bilan o'zgartirish, noto'g'ri ishlatish yoki unga bepisandlik bilan qarash qonun bilan man etiladi. Chunki gerb – bu davlatchiligimiz timsoli, xalqimizning birlik va g'ururining nishonasidir. O'zbekiston Respublikasining Davlat bayrog'i 1991-yil 18-noyabrda qabul qilingan bo'lib, u respublika mustaqilligining ramziy belgisi sifatida yurtimiz ustida hilpirab turadi¹.

Davlat gerbi esa 1992-yil 2-iyulda qabul qilingan bo'lib, u o'zida O'zbekistonning tarixiy, tabiiy va ma'naviy boyliklarini mujassam etgan. Gerb markazida Humo qush joylashgan.

Davlat madhiyasi esa xalq qalbining jarangdor ifodasidir. U 1992-yil 10-dekabrda qabul qilingan bo'lib, so'zlari Abdulla Oripov, musiqasi esa Mutal Burhonov tomonidan yozilgan.

Davlat ramzlari faqatgina O'zbekiston Respublikasining hududida emas, balki chet eldagi elchixonalar, konsullik muassasalari va vakolatxonalarida ham o'rnatiladi. Chunki ular joylashgan joy — huquqiy jihatdan O'zbekiston hududi hisoblanadi. Shuning uchun ham bu maskanlarda davlat bayrog'i hilpiraydi, gerb tasviri va madhiyamiz ohangi yurtimiz sha'nini ifodalaydi. Bu orqali dunyo hamjamiyatiga O'zbekistonning mustaqil davlat sifatidagi maqomi, o'ziga xos timsollari va milliy qadriyatlarini namoyon etiladi. Shu bois, davlat ramzlariga chet elda ham chuqur hurmat va ehtirom bilan munosabatda bo'lish — har bir fuqaromizning burchidir.

Yurtimizda yuqorida keltirilgan ramzlardan tashqari ham davlat ramzi darajasiga tenglashtira oladigan yana bir nechta muhim omillar mavjud. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bizning huquqiy ramzimiz. U O'zbekistonning asosiy qonuni bo'lib, xalqning irodasi va davlat suverenitetining timsolidir. Har bir fuqaro Konstitutsiyaga hurmat bilan qarashi — davlatga bo'lgan hurmatni anglatadi.

Ulug' shodiyona kunlar — Mustaqillik bayrami, Navro'z bayramlari shular jumlasidan. Poytaxt — Toshkent. Davlat markazi sifatida u ham ramziy ahamiyatga

ega. Milliy valyuta — so‘m. Mamlakat iqtisodiy mustaqilligining ramzi. Undagi tarixiy siymolar va me‘moriy tasvirlar milliy o‘zlikni ifodalaydi. Davlat tili — O‘zbek tili. Bu ham millatni birlashtiruvchi, o‘zligini ifodalovchi eng muhim timsollardan biri. Shuning uchun davlat tili ham ma‘naviy ramz sifatida qadrlanadi.

Milliy arxitektura yodgorliklari — Registon, Hazrati Imom majmuasi, Ichan qal‘a, Amir Temur haykali kabi obidalar — xalq tarixining, madaniyatining ramzlari sifatida qabul qilinadi. Bu sanab o‘tilganlar ham davlatni, xalqni, millatni aslida kim ekanligini ko‘rsatadigan omillar sanaladi. Shuning uchun ularga ham bepisandlik qilmaslik, asrash, himoya qilishimiz shart.

Xulosa

Davlat ramzlari nafaqat siyosiy belgi, balki tarbiyaviy ahamiyatga ega ma‘naviy qadriyat hamdir. Ular yoshlar qalbida Vatanga muhabbat, milliy g‘urur, mehnatsevarlik va insonparvarlik tuyg‘ularini mustahkamlaydi. Shu sababdan, ularni asrash va ulug‘lash har bir fuqaroning burchidir. Jamiyatdagi har bir shaxs bunga jiddiy qarab, davlat ramzlarini ulug‘lasa, shunda davlatda ham birdamlik, davlat va jamoadagi shaxslarning bir-birlariga ishonchi ortib boraveradi. Davlat ramzlari – bu har bir xalqning milliy g‘ururi, mustaqillik va suverenitetining ifodasidir. O‘zbekiston Respublikasining Davlat bayrog‘i, gerbi va madhiyasi mamlakatimiz tarixini, madaniyatini, qadriyatlarini hamda xalqimizning ezgu orzu-intilishlarini mujassam etgan muqaddas timsollardir. Ular Vatanimizning o‘tgan shonli yo‘lini, bugungi taraqqiyotini va kelajakdagi buyuk maqsadlarini ifodalaydi. Davlat ramzlariga hurmat bilan munosabatda bo‘lish – har bir fuqaroning burchi va sharaflil vazifasidir. Ularni e‘zozlash, yosh avlod qalbida Vatanga sadoqat, g‘urur va mas‘uliyat tuyg‘usini shakllantiradi. Shu bois maktablarda, oliy ta‘lim muassasalarida va jamoat joylarida davlat ramzlariga nisbatan hurmat madaniyatini singdirish muhim ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, davlat ramzlari – bu xalqimizning birligi, mustaqilligi va milliy o‘zligini ifodalovchi muqaddas belgilar bo‘lib, ularni asrab-avaylash va ularga sadoqat bilan qarash har bir O‘zbekistonlikning vatanparvarlik burchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023-yil.
2. “O‘zbekiston Respublikasining Davlat bayrog‘i to‘g‘risida”gi Qonun, 1991-yil 18-noyabr.
3. “O‘zbekiston Respublikasining Davlat gerbi to‘g‘risida”gi Qonun, 1992-yil 2-iyul.
4. “O‘zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi to‘g‘risida”gi Qonun, 1992-yil 10-dekabr.
5. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy sayti.

YOSH AVLODGA HARBIY VATANPARVARLIK RUHINI SINGDIRISHDA KONSTITUTSIYANING O‘RNI

Talipov Xushnud Zafarovich

Andijon davlat pedagogik instituti assistent o‘qituvchisi

Annotatsiya.

Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash muhim dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mustaqil davlatning qudrati uning armiyasi va vatanini sevuvchi, uni himoya qilishga tayyor yosh avlod bilan belgilanadi. Harbiy vatanparvarlik nafaqat harbiy xizmatni ado etish, balki Vatanga sadoqat, uni rivojlantirishga hissa qo‘shish, tarixiy merosga hurmat bilan qarash degan ma’noni ham anglatadi. Bugungi globallashuv sharoitida yoshlarning harbiy vatanparvarlik tushunchasini to‘g‘ri anglashlari davlatning mustahkamligi va taraqqiyotiga xizmat qiladi. Chunki harbiy vatanparvarlik faqatgina armiyada xizmat qilishni anglatmaydi, balki yurt tinchligi, taraqqiyoti va milliy qadriyatlarni asrash yo‘lida har bir fuqaroning mas’uliyatli bo‘lishini ham nazarda tutadi. Shu sababli, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ta’lim tizimi, oila, ommaviy axborot vositalari va jamiyatning barcha qatlamlari uchun ustuvor yo‘nalish bo‘lishi lozim.

Harbiy vatanparvarlik tushunchasi va uning ahamiyati.

Harbiy vatanparvarlik – bu faqat harbiy xizmatni ado etish bilan cheklanmaydigan, balki Vatan manfaatlarini himoya qilishga doim tayyor bo‘lishni o‘z ichiga oladigan tushuncha. U quyidagi asosiy jihatlarni qamrab oladi: